

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI**

**«XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK
RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA
BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA AHOLI
FAROVONLIGINI OSHIRISH
IMKONIYATLARI»**

**Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI**

(II QISM)

2025 йил 21-22 fevral

SAMARQAND – 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

Hamkorlarimiz:

TAMBOV DAVLAT UNIVERSITETI

QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI

«IPAK YO‘LI» TURIZM VA MADANIY MEROS XALQARO UNIVERSITETI

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI**

**«XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK
RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA
BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI
FAROVONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI»**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

(II QISM)

2025 йил 21-22 fevral kunlari

SAMARQAND – 2025

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

Партнёры:

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»**

**САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**“ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ
ПУТЁМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕКТОРА
УСЛУГ”**

МАТЕРИАЛЫ

Международной научно-практической конференции

(ЧАСТЬ II)

(21-22 февраль 2025 г.)

САМАРКАНД– 2025

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE

Our partners:

TAMBOV STATE UNIVERSITY

KARSHI ENGINEERING AND ECONOMIC INSTITUTE

**INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TOURISM AND CULTURAL HERITAGE
"SILK ROAD"**

SAMARKAND BRANCH OF TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

**“OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH AND WELL-BEING OF THE POPULATION
IN THE REGIONS THROUGH STRATEGIC
DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR”**

(PART II)

(21-22 February 2025)

SAMARKAND – 2025

Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari/Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (II qism). 2025 йил 21-22 fevral kunlari. Samarqand, SamISI, 2025. – 270 bet.

Nashr uchun mas'ul:

M.Q.Pardayev – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi rahbari:

M.E.Po'latov – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi a'zolari:

M.M.Muxammedov – iqtisod fanlari doktori, professor,

J.R.Zaynalov – iqtisod fanlari doktori, professor,

I.S.Tuxliev – iqtisod fanlari doktori, professor,

O.Murtazaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

R.X.Ergashev – iqtisod fanlari doktori, professor,

V.I.Abdukarimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

N.A.Ibragimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

K.B.Urazov – iqtisod fanlari doktori, professor,

Q.J.Mirzaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.Eshtaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

S.N.Tashnazarov – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.N.Xoliqulov – iqtisod fanlari nomzodi, professor,

D.H.Xolmamatov – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

Sahifalovchi: Firdavs O'roqov

An'anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish muammolari va ularning yechimlari, sohaning alohida tarmoqlari samaradorligini oshirish istiqbollari oid masalalar yoritilgan. Unda barqaror iqtisodiy o'sish va hududlarda xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishning nazariy va metodologik muammolari va ularni hal qilishning strategik yo'nalishlari, kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligi, farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirish masalalari, xalqaro va ichki turizmni rivojlantirish tendensiyalari va istiqbollari, marketing va menejment imkoniyatlarini takomillashtirish masalalari, investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish jarayonida buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit muammolarini bartaraf qilish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish muammolarini hal qilishga qaratilgan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va tezislarda o'rin olgan. Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari, talabalari, magistrlar, tayanch doktorantlar, doktoranturada tahsil oluvchilar, mustaqil izlanuvchilar va soha mutaxassislariga mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti tayanch doktoranti, bobomuradovasarvinoz@gmail.com

KORXONALARDA SEGMENTAR HISOBOTNI TUZISHDAGI ASOSIY TAMOYILLAR

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarda segmentar hisobotni tuzishning asosiy tamoyillari yoritilgan. Segmentar hisobot korxonalar bo'limlari yoki faoliyat yo'nalishlari bo'yicha moliyaviy natijalarni aks ettiruvchi muhim boshqaruv vositasidir. Maqolada ushbu hisobotning maqsadi, tamoyillari, tarkibi va uning xalqaro standartlarga mosligi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Segmentar hisobotdan samarali foydalanish korxonalarining moliyaviy shaffofligini oshirish va strategik qarorlar qabul qilishni yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: segmentar hisobot, boshqaruv qarorlari, segment, rentabellik, tamoyil, ishonchlilik, betaraflik, shaffoflik, qulaylik.

Аннотация: В данной статье освещены основные принципы составления сегментарной отчетности на предприятиях. Сегментарная отчетность является важным инструментом управления, который отражает финансовые результаты различных подразделений или направлений деятельности компании. В статье подробно рассматриваются цели, принципы, структура данной отчетности и её соответствие международным стандартам. Эффективное использование сегментарной отчетности способствует повышению финансовой прозрачности предприятий и улучшению процесса принятия стратегических решений.

Ключевые слова: сегментарная отчетность, управленческие решения, сегмент, рентабельность, принцип, надежность, нейтральность, прозрачность, удобство.

Annotation: This article highlights the key principles of preparing segment reporting in enterprises. Segment reporting is an essential management tool that reflects the financial results of different divisions or business segments. The article provides detailed information on the objectives, principles, structure of this reporting, and its compliance with international standards. Effective use of segment reporting enhances financial transparency and improves strategic decision-making.

Keywords: segment reporting, management decisions, segment, profitability, principle, reliability, neutrality, transparency, convenience.

Bugungi kunda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotga o'tish, va elektron hisob yuritish tizimlari rivojlanishi buxgalteriya dasturlari va axborot texnologiyalaridan foydalanish ortib borayotgani segmentar hisobotlarni shakllantirish jarayonini osonlashtiradi hamda aniq ma'lumotlar bilan ishlash imkonini kengaytiradi. Korxonalar o'z faoliyatini samarali boshqarish va moliyaviy natijalarni aniq tahlil qilish uchun segmentar hisobotlardan keng foydalanmoqda.

Mazkur maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarning segmentar hisobotini tuzish jarayonida muhim o'ringa ega bo'lgan asosiy tamoyillar masalalari yoritilgan. Segmentar hisobot korxonalarining turli bo'linmalari yoki faoliyat yo'nalishlari bo'yicha moliyaviy holatini va natijalarini tahlil qilishga yordam beradi. Ushbu hisobot korxonaning strategik qarorlar qabul qilish jarayonida muhim hisoblanadi. Korxonalar boshqaruvi jarayonida segmentar hisobotni shakllantirish masalalari asosan xo'jalik yurituvchi subyektlar darajasida amalga

oshiriladi, shu sababli mazkur hisobotlar iqtisodiy adabiyotlarda yetarli darajada ochib berilmagan.

Segmentar hisobot – segmentar hisobot ichiga kiradigan xo‘jalik yurituvchi subyektlarning tashkiliy qismlari ichki faoliyati to‘g‘risida yig‘ilgan axborotlar asosida tashkil etiladi. Segmentar hisobot mazmun va mohiyatiga ko‘ra boshqaruv hisobotining asosiy qismi bo‘lib hisoblanadi hamda moliyaviy hisobot bilan birgalikda parallel ravishda olib borilishi kerak.⁶⁴

Segmentar hisobot - korxonaning turli bo‘limlari yoki bo‘limlari bo‘yicha moliyaviy natijalarni ajratib ko‘rsatadigan hujjatdir.⁶⁵ Uning asosiy maqsadi:

- Boshqaruv qarorlarini samarali qabul qilish;
- Turli bo‘limlar yoki yo‘nalishlar bo‘yicha rentabellikni baholash;
- Investorlar va manfaatdor tomonlar uchun shaffoflikni oshirish.

Boshqaruv jarayonida xo‘jalik yurituvchi subyektlar segmentlari bo‘yicha segmentar hisobotni tuzish mustaqil ahamiyatga ega va kamida uchta maqsadni ko‘zlagan holda amalga oshirilishi kerak:

1) xo‘jalik yurituvchi subyektlar boshqaruvida tahlil jarayonini va unda tarkibida faoliyat yurituvchi tarkibiy bo‘linmalar faoliyati samaradorligini axborot bilan ta‘minlash;

2) tashqi moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilarga xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini tahlil qilish, uning daromadlari va xarajatlarini baholashda yordam berish;

3) rahbar xodimlarni boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborot bilan ta‘minlash.

Shunday qilib, boshqaruv jarayonining samaradorligini oshirish uchun har bir segmentning xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining yakuniy natijalariga qo‘shgan hissasini aniq va to‘g‘ri baholashda tutgan o‘rnini oshiradi. Bunday baholash uchun asos bo‘lib xo‘jalik yurituvchi subyektlarning segmentar hisobotida aks etgan ma‘lumotlar muhim hisoblanadi. Mazkur ma‘lumotlarni olish uchun esa segmentar hisobotini ishlab chiqish jarayoni muhim hisoblanadi. Mazkur jarayon esa o‘z o‘rnida ma‘lum bir tamoyillar asosida amalga oshirilishi zarur. Biroq, adabiyotlarda segmentar hisobotni tuzish tamoyillari deyarli ochib berilmagan. Bizning fikrimizcha, korxonalarda segmentar hisobotni shakllantirish jarayonida muhim bo‘lgan asosiy tamoyillar quyidagilar (1-chizma):

⁶⁴ Pardayev A.X., Pardayeva Z.A. Boshqaruv hisobi. Darslik. Toshkent «IQTISOD-MOLIYA» 2019. 273 bet

⁶⁵ Alikulov G'. «Segmentar hisobotni tuzishdagi asosiy tamoyillar». O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 14-son, 2022 yil

1-chizma. Segmentar hisobotni tuzish tamoyillari

Segmentar hisobot tuzilayotganda faqat iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan segmentlar kiritilishi lozim. **Muhimlik** mezonlari quyidagilar bo'lishi mumkin:

- Segmentning umumiy daromaddagi ulushi;
- Segment foydasining korxonaga umumiy foydasiga ta'siri;
- Kelajakdagi o'sish imkoniyatlari.

Hisobotning aniq va ishonchli bo'lishi uchun segment ma'lumotlari to'g'ri aks ettirilishi, ya'ni **xolislik va shaffoflik** bo'lishi, subyektivlikdan xoli bo'lishi kerak.

Segmentlar bo'yicha ma'lumotlar **bir xil metodologiya** asosida yuritilishi va har yili taqqoslash uchun mos kelishi lozim.

Segmentar hisobotda **daromadlar va xarajatlar** aniq taqsimlanishi zarur. Xususan:

- Bevosita segmentga tegishli daromad va xarajatlar alohida qayd etiladi;
- Umumiy xarajatlar esa adolatli taqsimlanish tamoyiliga muvofiq ajratiladi.

Segmentar hisobot **xalqaro moliyaviy hisobot standartlari** (IFRS 8) yoki milliy standartlarga muvofiq tayyorlanishi kerak.

Xulosa

Korxonalarda segmentar hisobot xo'jalik yurituvchi subyektning muayyan segmenti faoliyatini baholash va mazkur segment bo'yicha turli boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ularning ijrosini nazorat qilish imkonini beradi. Ushbu hisobotni shakllantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS 8) talablariga mos metodlarni ishlab chiqish, sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlaridan foydalangan holda segmentar hisobot tuzishning avtomatlashtirilgan modellari ishlab chiqilishi zarur.

Segmentar hisobot biznes yuritishda muhim moliyaviy vosita hisoblanadi. U kompaniyaning turli faoliyat yo'nalishlari bo'yicha samaradorligini baholash va strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. To'g'ri tashkil qilingan segmentar hisobot korxonaning umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pardayev A.X., Pardayeva Z.A. Boshqaruv hisobi. Darslik. Toshkent «IQTISOD-MOLIYA» 2019. 273 bet
2. Xasanov B.A., G'aniyev Z.U., Muxammedova D.A. Boshqaruv hisobi. O'quv qo'llanma. IQTISOD-MOLIYA, 2018. 242 bet.
3. Paul Pacter, Mitchell A Danaher « Bringing segment reporting up-to-date: Criticisms and suggested solutions». 1993 yil.
4. Alikulov G'. «Segmentar hisobotni tuzishdagi asosiy tamoyillar». O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 14-son, 2022 yil. 700 bet.
5. Bobomuradova S.Z. «Issues of establishing a segmental account in trading enterprises». Iqtisodiyot, moliya va innovatsiyalar xalqaro ilmiy jurnali, ISSN:2181-3299, 2024 yil. Volume-II Issue-I.

G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasida assistenti

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDAGI KORXONALARNING MOLIYAVIY HISOBOTNI XALQARO STANDARTLARGA O'TISHNING ZARURATI VA ISTIQBOLLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi turizm sohasidagi korxonalarining moliyaviy hisobotni xalqaro standartlari (MHXS) ga o'tish jarayoni va uning istiqbollari. Turizm sohasi korxonalarini moliyaviy hisobotlarini MHXS asosida tuzishning afzalliklari va duch kelinishi mumkin bo'lgan muammolar ko'rib chiqiladi

Kalit so'zlar: Turizm, Moliyaviy hisobotni xalqaro standartlari (MHXS), moliyaviy hisobot, transformatsiya, investitsiya, biznes boshqaruv, biznes muhiti, turistik xizmatlar

Annotation: This article discusses the process of transitioning financial reporting of tourism enterprises in the Republic of Uzbekistan to International Financial Reporting Standards (IFRS) and its prospects. The advantages of preparing financial statements based on IFRS for tourism enterprises and potential challenges that may arise are examined.

Keywords: Tourism, International Financial Reporting Standards (IFRS), financial reporting, transformation, investment, business management, business environment, tourism services.

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс перехода предприятий туристической отрасли Республики Узбекистан на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и его перспективы. Изучаются преимущества составления финансовой отчетности туристических предприятий на основе МСФО, а также возможные проблемы, с которыми могут столкнуться предприятия.

Ключевые слова: Туризм, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), финансовая отчетность, трансформация, инвестиции, бизнес-управление, бизнес-среда, туристические услуги.

Bugungi kunda turizm sohasi xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda moliyaviy hisobotlarini Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida tuzishga ob'ektiv zaruratlar mavjud. Qonunda ko'zda tutilgan tartibda MHXSlarini qo'llash

M U N D A R I J A :

I SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINI JADAL RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI		
Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев, Озода Мамаюнусова Пардаева, Севара Абдиназаровна Бабаназарова	ИНСОН РЕСУРСЛАРИ АНАЛИТИКАСИ (ТАҲЛИЛИ)НИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ	5
Ибрагимов Мурод Нозирович	КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИЗМАТЛАРИ КўРСАТИШ УЧУН ТЕХНИК ТОПШИРИҚ	9
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	O‘ZBEK TILINING DIALEKTLARI VA ULARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	22
Adilova Soliyakhon	HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND ITS SIGNIFICANCE ON THE WORLD SCALE	25
Dilafruz Norboeva	EFFECTIVE METHODS OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION	29
F.O.O‘roqov	МАМЛАКАТИМИЗ ИҚТИСОДИЙОТИДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИНГ О‘РНИ ВА АҲАМИЯТИ	32
Рахимова Дилором Сулаймоновна	ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	35
Turaboyev Ibrohim Ismoiljon o‘g‘li, Aknazarova Zebinso	SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI BOSHQARISH TIZIMI VA UNING NAZARIY ASOSLARI	39
Yangiboyev Berdiyev Yangiboyevich	XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLASHTIRISH - DAVR TALABI	46
Ismoilova Feruza Kubaymurodovna	TA‘LIM XIZMATLARI BOZORIDA INTEGRATSIYA JARAYONLARINING MOHIYATI VA O‘RNI	50
Eshimov Sardor Tulqin o‘g‘li	BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	54
Акмал Рахимович Валижонов	ХИЗМАТ КўРСАТИШ СОҲАСИДА ХУСУСИЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	58
Xalikova Lola Nazarovna, Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich	BARQAROR IQTISODIY O‘SISH – FAROVONLIK OMILI SIFATIDA	61
Narzullayeva Zuhra Abdullo qizi, Narzullayeva Fotima Abdullo qizi,	YASHIRIN IQTISODIYOTNI KAMAЙTIRISH BO‘YICHA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR	65

Tog'ayev Salim Sobirovich		
Farhod Shanazarov Shodiyor o'g'li	MAMLAKATIMIZDA KAMBAGALLIKNI QISQARTIRISH BOYICHA AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR	69
Maxmudov Sirojiddin Abdullayevich	XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI ONLAYN SAVDO ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	71
II SHO'BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH, KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH, AHOLI BANDLIGI, FAROVONLIGI, YASHASH DARAJASI VA SIFATINI OSHIRISH MASALALARI		
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna, Yaxyoyev Jo'rabek Zikrullo o'g'li	TADBIRKORLIK MUHITINI YAXSHILASH ORQALI KAMBAG'ALIKNI QISQARTIRISH VA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHNING IQTISODIY - IJTIMOY AHAMIYATI	76
Yangiboyev Berdiy Yangiboyevich	XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ASOSIDA KAMBAG'ALIKNI QISQARTIRISH MASALALARI	79
Farhod Shanazarov Shodiyor o'g'li	KAMBAG'ALLIKNI ANIQLASH VA QISQARTIRISH MAMLAKATIMIZ IJTIMOY-IQTISODIY SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHLARI	83
Yangiboyev Berdiy Yangiboyevich	BARQAROR IQTISODIY O'SISH ORQALI AHOLI FAROVONLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	86
III SHO'BA. BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINI JADAL RIVOJLANTIRISH ORQALI XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI		
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	HUDUDIY TURIZMNING IJTIMOY-IQTISODIY MOHIYATI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	92
Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	TURIZMDA BLOKCHEYNDAN FOYDALANISH: XAVFSIZ TO'LOV TIZIMLARI VA SHAXSIY MA'LUMOTLARNI HIMOYA QILISH	95
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o'g'li	O'ZBEKISTONNING CHEKKA HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA AGROTURIZM IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH TENDENSIYALARI	98
Bekzod Sharipov	BUXORO VILOYATI INKLYUZIV TURIZM INFRATUZILMASINING MODDIY-TEXNIK BAZASINI YAXSHILASHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR NATIJADORLIGINING UMUMIY TAHLILI	101
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Jo'raqul Rahmiddin o'g'li Yaxshiliqov	BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINI JADAL RIVOJLANTIRISH ORQALI AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	106

Abdiqulova Dilsuz Shodiyor qizi, Saydullayeva Fotima Jozilovna	AGROKLASTERLAR NEGIZIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	110
Р.Каримжанова	НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА ТУРИСТИК ХИЗМАТЛАР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	115
IV SHO‘BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA MARKETING VA MENEJMENT IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI		
Р.С.Хасанов, А.Т.Тохиров	СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА МАЛОГО БИЗНЕСА В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	120
А.Н.Холикулов, Д.С.Пардаев	САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДАГИ САВДО КОРХОНАЛАРИДА БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ	125
Amriddin Xamdam o‘g‘li Xamdamov	BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINI JADAL RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI	127
Yusupova Dildora Turadjanovna	TA‘LIM XIZMATLARI SIFATINI TA‘MINLASH STRATEGIYASINIG ASOSIY YO‘NALISHLARI	132
Yusupov Ulug‘bek Shukrullayevich	TA‘LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHDA KADRLAR SIYOSATI STRATEGIYASI	136
Yusupova Nafisa Voxidovna	HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH MAQSADIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNI TASHKIL QILISHNING STRATEGIK VAZIFALARI	141
Казаков Олим Сабирович, Турабаев Иброхимжон	ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДА ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИ	145
А.Н.Холикулов	САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДАГИ УЛГУРЖИ САВДО ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ	150
Rashidova Xadicha Tursunaliyevna	ASALARICHILIK MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH UCHUN MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	153
Уразов Комил Бахрамович, Орзукулова Зумрад Абдухолик қизи	ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИКА ХИЗМАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИ БОШҚАРИШНИНГ ҲУДУД БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШИДАГИ АҲАМИЯТИ	157
Nurimbetov Ravshan Ibragimovich, Beglenov Nukusbay Dauletniyazovich	XIZMATLAR SOHASIDA MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	161
Maxmudova Dilnoza Abdimannon qizi	XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING SOHASINI O‘RNI	165

Рахимов Азамат Ҳамроқулович	ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДА РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ОШИРИШДА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ	169
V SHO‘BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA INVESTISIYALARNI JALB QILISH VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI		
Зайналова Камола Нодировна	МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БАНКАМИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	173
Ашурова Олтин Юлдашевна, Усмонова Шахина	ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	177
G‘afforov Ilhomjon Pyosjonovich	EKOTURIZM LOYIHALARIGA INVESTORLARNI JALB QILISH VA TURIZM KORXONALARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI	180
Berdikulov Jurabek Rayimkulovich, Ergashev Muhridin Ixtiyor o‘g‘li	DAVLAT MOLIYASI BARQARORLIGINI TA‘MINLASHDA PUL-KREDIT SIYOSATINING AHAMIYATI	182
Bobojonov Xursand Qadamovich	TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONIDA ANDERRAYTINGNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	188
Ashurova Oltin Yuldashevna, Mamatov Olimjon	INVESTITSION FAOLIYAT VA INFRATUZILMA: IQTISODIYOT RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI	293
VI SHO‘BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH JARAYONIDA BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT MUAMMOLARINI BARTARAF QILISH MASALALARI		
Urazov Komil Baxromovich, Abduxalil-zoda Ra‘no Muzaffar qizi	KORXONALAR MOLIYAVIY FAOLIYATI KO‘RSATKICHLARINI PROGNOZLASHTIRISHDA TAHLILNING ZAMONAVIY USULLARIDAN FOYDALANISH	198
Токторов Кубаныч Кадырмаматович, Абдиев Мурат Журатович, Маматхонов Мухитдин Зухриддинович	РАЗВИТИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ АУДИТА	202
А.Н.Холиқулов	РЕСПУБЛИКАМИЗ ХУДУДЛАРИ БЎЙИЧА ЧАКАНА ТОВАР АЙЛАНМАСИ ҲАЖМИ ДИНАМИКАСИНИНГ ТАҲЛИЛИ	210
Тўрабеков Сохибжон Шербой ўғли	ЎЗБЕКИСТОНДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: ИМКОНИЯТЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР	213

Уразов Комил Бахрамович Хушмурадова Мадина	ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ, ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ	219
Mamutova Amina Rahmetovna	QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLAR HISOBINI YURITISHNING MASALALARI	223
Мухитдинова М.Х.	ЯШИЛ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИ САМАРАДОРЛИГИ	227
А.Н.Холикулов	САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДАГИ САВДО КОРХОНАЛАРИДА БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ	233
Нарзуллаев Шерзод Фозилович	КЎЧМАС МУЛК ОБЪЕКТЛАРИ АМОРТИЗАЦИЯ АЖРАТМАЛАРИ ҲИСОБИ	238
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	KORXONALARDA SEGMENTAR HISOBOTNI TUZISHDAGI ASOSIY TAMOIYILLAR	241
G'afforov Ilhomjon Piyojonovich	O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDAGI KORXONALARNING MOLIYAVIY HISOBOTNI XALQARO STANDARTLARGA O'TISHNING ZARURATI VA ISTIQBOLLARI	244
Ишанкулова Фарангис Азамовна, Ғаниев Ғайратжон Ғуломиддинович, Ахроркулов Зарифжон Заррухович	ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ	247
Ачилов Салоҳиддин Саломович	ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	252
Eshimov Sardor Tulqin o'g'li, Xojiyev Muxammadjon Mansur o'g'li	YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHNING ROLI	256
VII SHO'BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA RAQOBATBARDOSH KADRLARNI TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI		
Shermamatova Nilufar Isoqul qizi	MEHMONXONA XIZMATLARIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA TRENINGNING AHAMIYATI	241

**«XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK
RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA
BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI
FAROVONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI»**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

(II QISM)

2025 йил 21-22 fevral kunlari

17.02.2025 yilda chop etildi.

Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘ozi.

“Times New Roman” garniturasini.

Nashr bosma tabog‘i 16.87

Buyurtma № 0006A/25. Adadi 50 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.